

HUQUQIY MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHDA MAKTABNING IJTIMOIIY RO‘LI

Po‘latova Yorqinoy Alimbek qizi¹, Qodirova O‘g‘iloy Ergashboy qizi²

^{1,2}Guliston Davlat Universiteti “Psixologiya” yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17590732>

Annatsiya. Mazkur ishda huquqiy madaniyatni rivojlantirishda maktabning ijtimoiy ro‘li yoritilgan. Maktab o‘quvchilarida qonunlarga hurmat, fuqorolik burchini anglash, huquqiy ong va ma’suliyatni shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Ta’lim jarayonida o‘quvchilarga huquqiy bilimlar berish, huquqiy mavzudagi tadbirlar, suhbatlar va treninglar tashkil etish orqali ularning huquqiy madaniyatini oshirish mumkin. Shuningdek, o‘qituvchilar, ota-onalar va mahalla bilan hamkorlikda olib borilgan tarbiyaviy ishlar yosh avlodning qonunlarga rioya qiluvchi, ma’suliyatli fuqoro bo‘lib voyaga yetishiga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: huquqiy madaniyat, huquqiy ong, huquqiy bilim, ta’lim, huquqiy savodxonlik.

Аннотация. В данной работе рассматривается социальная роль школы в развитии правовой культуры. Школа играет важную роль в формировании у учащихся уважения к закону, понимания гражданского долга, правосознания и ответственности. В образовательном процессе возможно повышение правовой культуры учащихся путем предоставления им правовых знаний, организации правовых мероприятий, бесед и тренингов. Также воспитательная работа, проводимая совместно с учителями, родителями и общественностью, способствует воспитанию подрастающего поколения законопослушными, ответственными гражданами.

Ключевые слова: правовая культура, правосознание, правовые знания, образование, правовая грамотность.

Abstract. This work highlights the social role of the school in the development of legal culture. The school plays an important role in the formation of respect for the law, understanding of civic duty, legal awareness and responsibility among students. In the educational process, it is possible to increase the legal culture of students by providing them with legal knowledge, organizing legal events, conversations and trainings. Also, educational work carried out in cooperation with teachers, parents and the community helps the younger generation to grow up as law-abiding, responsible citizens.

Keywords: legal culture, legal awareness, legal knowledge, education, legal literacy.

Kirish. Bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri sifatida jamiyatda yuksak huquqiy madaniyatni shakllantirish desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Fuqarolik jamiyatiga erishish uchun fuqarolar o‘z huquq va erkinliklarini yaxshi bilishlari zarur. Zero inson huquqi va asosiy erkinliklari xalqaro huquqning yetakchi tamoyillari sirasiga kiradi. Shu sababli, bugungi rivojlangan dunyoda ko‘pgina davlatlarda inson huquq va erkinliklarini, xavfsizligini, yashash sharoitini ta’minlash borasidagi xalqaro miqyosda qabul qilingan inson huquqlari to‘g‘risidagi hujjatlarni maqullagan. Bu hujjatlarga og‘ishmay amal qilish esa fuqarolarning huquqiy madaniyati qay darajada shakllanganiga bog‘liq. Huquqiy madaniyat - bu kishilarning huquqiy bilim darajasi, huquqqa nisbatan ongli munosabati, huquni hurmat qilishi va unga rioya qilishidir

Huquqiy madaniyat jamiyat umumiy madaniyatining uzviy tarkibiy qismidir. Shu bois huquqiy madaniyat deganda jamiyatning huquqiy hayoti, uning huquqiy voqealigi, normativ-huquqiy hujjatlar, huquqiy ong rivojida erishilganlik darajasini ifodalovchi ma'naviy axloqiy va huquqiy qadriyatlar tizimi hamda unga muvofiq tarzda qaror topdigan qonunga itoatgo'ylik va mamlakatda mamlakatda huquqiy-tartibot o'rnatish uchun ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishning amalga oshirilishi tushuniladi.[1]

Asosiy qism: Bugungi kunda “Jamiyatda qonunlarga hurmat ruhini qaror toptirish – demokratik huquqiy davlat qurishning garovidir!” degan hayotiy g'oyani mustahkamlash, yoshlar uchun ochiq va sifatli ta'limni ta'minlash, ta'limning barcha bosqichlarida yoshlarning mukammal ta'lim olishi uchun shart-sharoit yaratish, huquqiy ta'limga xorij amaliyotini joriy etish, huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati barpo etishda huquqiy ong va huquqiy madaniyatning o'rnini va huquqshunos kadrlar tayyorlash tizimini yaxshilash, Konstitutsiya va qonunlar, yangi qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarining mazmun-mohiyatini fuqarolarga yetkazish tizimini va xalq bilan muloqotning mexanizmlarini takomillashtirish, mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning zarur shartiga aylantirish, fuqarolar o'rtasida qonunga hurmat va itoat qilish hissini shakllantirish bilan bog'liq muammolarning ilmiy yechimini topish muhimdir. Shu sababdan ham huquqiy ta'lim tizimini takomillashtirish mamlakatimizda demokratik huquqiy davlat qurishda hamda fuqarolarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini oshirishda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Huquqiy ta'lim deganda shaxslarning huquqiy ongi va madaniyatini oshirish, huquqiy bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash, qonunga itoatkor xulq-atvor odatlarini shakllantirishga qaratilgan ta'lim shakli tushuniladi. Huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish huquqqa nisbatan ijobiy munosabat, qonun talablarini bajarish zarurligini anglash, amaldagi qonunlarni bilish, huquqni hurmat qilish va huquqiy normalariga rioya etishda namoyon bo'ladi. O'zbekiston Respublikasida demokratik huquqiy davlat qurish va fuqarolik jamiyatini shakllantirish, mamlakatimizda Qonunlar ustuvorligini ta'minlash uchun avvalo jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish darkor.

Respublikamizda ta'lim tizimini takomillashtirish doir islohotlarni yanada jadallashtirish bilan bog'liq vazifalar “O'zbekiston — 2030” strategiyasida ham o'z aksini topgan bo'lib, umumiy o'rta ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish, yangi darsliklar, pedagoglar uchun metodik qo'llanmalar ishlab chiqish, pedagog kadrlar maqomini oshirish, ularning bilimi va malakasini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish maqsadida ularni xorijiy mamlakatlarga malaka oshirish va stajirovkaga yuborish kabi bir qancha vazifalar belgilandi, albatta bu kabi vazifalarda huquqiy ta'lim tizimini ham qamrab olish joiz. Bundan tashqari, maktabda huquqiy fanlar uchun ajratilgan dars soatlarini nafaqat hajmini balki sifatini ham oshirish, o'quvchilarda huquqiy ong va madaniyatni shakllantirish uchun avvalo huquqiy fanlardan dars beruvchi professional pedagog kadrlarni yetishtirib chiqish, bunda, Oliy ta'lim muassasalarida huquq ta'limi yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun zamon talablariga va xalqaro standartlarga mos o'quv dasturlari asosida ta'lim berish tizimini yo'lga qo'yish, oliy ta'lim kesimida ham huquqiy fanlar sonini ko'paytirish, huquqiy mavzular bo'yicha ta'lim beruvchi pedagog-o'qituvchilarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini takomillashtirish lozim.[2]

Yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirish yo'lida bir qancha qonun va qonunosti hujjatlari qabul qilindi. Bular sirasiga “Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida”gi Qonun, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining “Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish Milliy

dasturi”, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O‘zbekiston Yoshlar Ittifoqi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida”gi hamda “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o‘rganishni tashkil etish to‘g‘risida”gi Farmonlari, Vazirlar Mahkamasining “Yoshlarning huquqiy ta‘limini takomillashtirish kompleks dasturi to‘g‘risida”gi Qarori kabilarni kiritish joiz. Agarda yoshlar orasida huquqiy savodxonlik past bo‘lsa, nafaqat, ularning o‘zlari uchun, balki jamiyat va davlat uchun ham zararlidir. Huquqiy savodxonlikning yetarli emasligi yoshlarning o‘z huquqlaridan to‘laqonli foydalana olmasliklariga, majburiyatlaridan bexabar qolishlariga sabab bo‘ladi. Majburiyatlardan bexabarlik yoki harakatlarining huquqiy oqibatini anglamaslik bugungi kunda yoshlar orasida huquqbuzarliklarning sodir bo‘lishiga sabab bo‘lmoqda. Biz huquqiy-demokratik davlat qurishni oldimizga maqsad qilgan ekanmiz, buning uchun huquqiy ongi va madaniyati yuksak yoshlar hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Bunga esa huquqiy savodxonlikni oshiribgina erishishimiz mumkin. Qisqasini aytganda, “Faqat chuqur o‘ylangan va tezkor davlat siyosatigina yoshlarning huquqiy madaniyatini ko‘tara oladi va ularning huquqiy ongi darajasini yuksaltirishga yordam beradi”. [3]

Huquqiy madaniyatni shakllantirish jamiyat taraqqiyotining muhim shartlaridan biridir. Ta‘lim va tarbiya bu jarayonda asosiy omil bo‘lib, yosh avlodga huquqiy ongni singdirish orqali davlat va jamiyat rivojiga hissa qo‘shadi. Shu sababli, ta‘lim tizimida huquqiy bilimlarning o‘rni mustahkamlanishi va tarbiya orqali huquqiy madaniyatni oshirishga alohida e‘tibor qaratish lozim. Huquqiy madaniyat nafaqat shaxsiy huquqlarni anglash, balki jamiyat taraqqiyotiga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Demokratik tamoyillarga asoslangan jamiyat barpo etishda fuqarolarning huquqiy ong va mas‘uliyati muhim o‘rin tutadi. Shu boisdan, ta‘lim tizimida huquqiy fanlarni yanada rivojlantirish, yoshlarni qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalash hamda huquqiy ongni ommalashtirish bo‘yicha yangi innovatsion usullardan foydalanish talab etiladi. Shuningdek, huquqiy madaniyatni shakllantirishda davlat organlari, nodavlat tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari va ta‘lim muassasalarining o‘zaro hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Ushbu yo‘nalishda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar huquqiy savodxonlikni oshirish va jamiyatda qonun ustuvorligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Natijada, huquqiy ong rivojlangan fuqarolik jamiyati shakllanib, barqaror huquqiy muhit yaratiladi. [4]

Xulosa: Huquqiy madaniyatni rivojlantirishda maktabning o‘rni beqiyosdir. Chunki aynan maktab davrida o‘quvchilarda huquqiy ong, fuqarolik ma‘suliyati va qonunlarga hurmat hissi shakllanadi. Ta‘lim jarayonida huquqiy bilimlar berish, tarbiyaviy soatlar va ijtimoiy loyihalar orqali yoshlar jamiyatdagi o‘z huquq va majburiyatlarini anglab yetadilar. Shu bois huquqiy madaniyatni rivojlantirish jarayonida maktab pedagoglari, ota-onalar hamda mahalliy hamjamiyat o‘zaro hamkorlikda ishlashlari zarur. bunday tizimli yondashuv jamiyatda qonun ustuvorligini ta‘minlash, fuqarolik jamiyatini barpo etishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi «O‘zbekiston». NMIU: 2021–yil.
2. <https://uzmarkaz.uz/news/huquqiy-talim-huquqiy-ong-va-huquqiy-madaniyatni-yuksaltirishning-zarur-sharti>
3. <https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/conferences/0032/1.7. G'affarov.pdf>
4. <https://scientific-jl.com/luch/article/view/6098/5856>